

July 15-18
2025

2025
Biotec

**XIX Congress of the Spanish
Society of Biotechnology**

Faculty of Biosciences. Universitat Autònoma de Barcelona

Abstracts of communications

DE LA NATURALEZA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DISEÑANDO LA BIOCATALÍISIS DEL FUTURO

Manuel Ferrer¹; Paula Vidal¹; Laura Fernández-López¹; Ana Robles-Martín²; Rubén Muñoz-Tafalla²; Joan Giménez-Dejoz²; Rafael Bargiela¹; Víctor Guallar²

1. Instituto de Catalisis y Petroleoquímica (ICP), CSIC, Instituto de Catalisis y Petroleoquímica (ICP), CSIC, Instituto de Catalisis y Petroleoquímica (ICP), CSIC; 2. Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Abstract

En un mundo que avanza hacia un desarrollo sostenible, la biocatálisis se posiciona como una herramienta estratégica para abordar muchos de los retos recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. A través del uso de enzimas y sistemas biológicos, ya sean naturales o diseñados, es posible transformar residuos, reducir el consumo energético y minimizar el uso de sustancias peligrosas, todo ello con un impacto medioambiental significativamente menor que los métodos químicos convencionales. La catálisis enzimática permite operar a temperaturas y presiones más suaves, con una notable eficiencia incluso en presencia de disolventes orgánicos o líquidos iónicos. Sus aplicaciones abarcan desde la producción de biocombustibles y bioplásticos, hasta la captura de carbono, la gestión de residuos urbanos o la degradación de plásticos persistentes, contribuyendo directamente a los ODS. Sin embargo, para maximizar su impacto global, es necesario diseñar sistemas biocatalíticos más potentes, flexibles y personalizados. Sin embargo, esta investigación se enfrenta a varios desafíos. Por un lado, la identificación de nuevas enzimas y organismos robustos sigue siendo limitada por la complejidad y coste del cribado experimental. Por otro, los sistemas biocatalíticos existentes, aunque funcionales, necesitan mejoras significativas para operar con eficacia en contextos industriales reales. En este sentido, la convergencia entre la biología y la inteligencia artificial está abriendo nuevas vías para acelerar el descubrimiento, diseño y optimización de enzimas y microorganismos mediante técnicas como la predicción estructural, el modelado funcional y la edición del genoma. Esta charla abordará el camino que va desde la exploración de la biodiversidad natural hasta la construcción de sistemas biocatalíticos sintéticos. Presentaré cómo la integración de herramientas ómicas, la bioinformática y los avances en inteligencia artificial, como AlphaFold2, que permite identificar y generar miles de estructuras tridimensionales precisas, junto con técnicas de deep learning, simulaciones computacionales y algoritmos basados en IA, combinadas con innovadoras herramientas de biología sintética, nos permite avanzar hacia una biocatálisis del futuro: más eficiente, más adaptable y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En definitiva, propondré una visión de la biotecnología moderna como una disciplina que, al combinar el conocimiento biológico con las tecnologías digitales, puede liderar la transición hacia una sociedad verdaderamente sostenible. Las publicaciones a resumen algunas de nuestras herramientas y aplicaciones más relevantes en el campo.

Financial support and acknowledgments

Los autores agradecen la financiación de la Unión Europea (H2020, proyecto 101000327-FuturEnzyme; Horizonte Europa, proyecto 101060625-Nympe; HORIZON-MSCA-2022-PF-01, proyecto 101104264-BIO DEGRADE), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Agencia Estatal de Investigación (MICIU/AEI/10.13039/501100011033), así como de los fondos FEDER, la Unión Europea y el instrumento NextGenerationEU/PRTR. También se agradece el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación mediante la ayuda PRE2020-091825, y del Programa de Atracción de Talento Investigador “César Nombela” (ayuda 2024-T1/ECO-31227), de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid.